

Nekrológ

Dr. Bába Károlyné Serege Ilona Viktória

1940. július 11. – 2018. május 23.

Csongrádon született többgyermekes iparos családban, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. 1961-ben szerzett biológia-földrajz szakos tanári diplomát a szegedi pedagógiai Főiskolán. Végzés után előbb Szeged környéki tanyasi iskolákban, majd 1965-től 1978-ig a szegedi Petőfi Sándor telepi I. számú Iskolában mezőgazdasági ismereteket, biológiát és földrajzot oktatott. 1978-tól nyugdíjazásáig a szegedi Odessza II. számú Általános Iskola tanára volt. Az iskolai biológia munkaközösség vezetése mellett 1973-tól kerületi munkaközösség vezető, 1975-től pedig a szegedi Városi Élővilág Alkotó Munkaközösség vezetője volt. 1985-től a Szegedi Tanárképző Főiskola külső szakvezetője volt biológiából. Sok általános iskolai diákjával szerettette meg a biológiát, akik közül többen orvosok, biológia tanárok lettek, szakvezetőként pedig számos főiskolai hallgatót indított el a tanári pályán. Tanári munkája mellett részt vett biológia tankönyv lektorálásában, valamint szerzőtárssal együtt tankönyvpótló jegyzet írásában is 1978-ban.

Dr. Bába Károllyal (1935–2007) főiskolai tanulmányai alatt ismerkedtek meg, és 45 éven keresztül voltak társak a magánéletben, és támogatták egymást a szakmai munkában. Nemcsak otthon teremtette meg a feltételeket férje kutató- és gyűjtőmunkájához, hanem szakmai érdeklődésből, indíttatásból rendszeresen kísértte el őt hazai és külföldi malakológus kongresszusokra, találkozókra. Közvetlen egyéniségével könnyen teremtett kapcsolatot, és képes volt ezeket az ismeretségeket hosszú időn keresztül barátilag is mélyíteni. Ezáltal vívta ki azt az elismerést, hogy a hazai malakológus közösség a Társaság tiszteletbeli tagjává is választotta.

íjf. Bába Károly

